

A crítica ao conservadorismo em Florestan Fernandes

Elson dos Santos Gomes Junior

O conservadorismo encontra-se entre os principais programas políticos da modernidade ao lado do liberalismo e do socialismo. Sua importância desde a obra de Edmund Burke (1729-1797) “Reflexões Sobre a Revolução na França” tem sido demonstrada através de sua propagação por diversos países, entre os quais, o Brasil. Neste sentido, considerando a recepção do conservadorismo e a importância de sua defesa na história política brasileira, este trabalho tem por objetivo apresentar a crítica ao conservadorismo desenvolvida pelo sociólogo paulista Florestan Fernandes (1920-1995). Para isso, considerando o estágio inicial da pesquisa, iremos nos pautar nas obras do autor como “instância empírica de análise” e, considerando a intensa ocorrência dos termos “conservadorismo” e “conservantismo”, apresentar uma primeira interpretação deste (s) conceito (s) de forma crítica, sem deixar de considerar sua atualidade e contribuição para o entendimento do cenário sociopolítico em vigor. Os resultados preliminares apontam para a existência na gramática política brasileira, segundo Florestan Fernandes, de um discurso que, além de autoritário, trabalha para a manutenção do *status quo* das classes dirigentes. Além disso, quando estas se sentem ameaçadas por forças democratizantes socialmente organizadas, não recusam o uso da violência e da barbárie como forma de “autodefesa” e “autopreservação”. O conservadorismo é assim uma estratégia de “conservantismo” entre os iguais que conseguem desfrutar dos escassos frutos civilizatórios experimentados na forma de efetividade histórica. Nestes termos, para a maior parte da população brasileira, o que resta é a exclusão e a falácia conservadora – Deus, pátria, família – como acomodação ideológica sem integração social efetiva.

Palavras-chave: Florestan Fernandes; Conservadorismo; Radicalismo Democrático.

Instituição de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Abstract

Elson dos Santos Gomes Junior

Conservatism is among the main political programs of modernity alongside liberalism and socialism. Its importance since the work of Edmund Burke (1729-1797) "Reflections on the Revolution in France" has been demonstrated through its propagation in several countries, including Brazil. In this sense, considering the reception of conservatism and the importance of its defense in Brazilian political history, this paper aims to present the critique of conservatism developed by São Paulo sociologist Florestan Fernandes (1920-1995). For this, considering the initial stage of the research, we will base ourselves on the author's works as an "empirical instance of analysis" and, considering the intense occurrence of the terms "conservatism" and "conservatism", present a first interpretation of this concept (s) critically, while considering its relevance and contribution to the understanding of the current sociopolitical scenario. The preliminary results point to the existence in Brazilian political grammar, according to Florestan Fernandes, of a discourse that, in addition to being authoritarian, works to maintain the status quo of the ruling classes. Furthermore, when they feel threatened by socially organized democratizing forces, they do not refuse the use of violence and barbarism as a form of "self-defence" and "self-preservation". Conservatism is thus a strategy of "conservatism" among equals who manage to enjoy the scarce civilizational fruits experienced in the form of historical effectiveness. In these terms, for most of the Brazilian population, what remains is exclusion and the conservative fallacy – God, country, family – as ideological accommodation without effective social integration.

Keywords: Florestan Fernandes; Conservatism; Democratic Radicalism.

Funding agency: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -Capes, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF.

A crítica ao conservadorismo em Florestan Fernandes

Introdução – Apresentação

O conservadorismo encontra-se entre os principais programas políticos da modernidade ao lado do liberalismo e do socialismo. Sua importância desde a obra de Edmund Burke (1729-1797) “Reflexões Sobre a Revolução na França” tem sido demonstrada através de sua propagação por diversos países, entre os quais, o Brasil (BURKE, 2012). Neste sentido, considerando as especificidades sociais e políticas brasileiras, o estudo do conservadorismo tem se mostrado relevante para o entendimento das agendas políticas em disputas no cenário interno.

Assim este trabalho busca compreender o conservadorismo como explicitado na obra do sociólogo paulista Florestan Fernandes (1920-1995), cujo tratamento é dado de maneira crítica e, além disso, descomprometida com sua defesa ou propagação. Dessa forma, ao contrário de reificar os pilares do conservadorismo, ele o analisa de modo a demonstrar a relação conflituosa entre, de um lado, as condições sociais do Brasil e, de outro, a gramática política conservadora (FERNANDES, 2011; 2014).

Florestan Fernandes (1980) se coloca como socialista e, assim, dialoga com o pensamento marxiano e com autores marxistas – apesar de não se deter a estes, incluindo o diálogo com Max Weber, Durkheim, Lenin, Trotsky e outros -, com o objetivo de demonstrar as relações desiguais na sociedade capitalista e suas dinâmicas “internas” e “externas” (FERNANDES, 2005).

Mobiliza assim um escopo analítico que utiliza de conceitos como “radicalismo democrático”, “condição humana”, “periferia”, “conservadorismo”, “conservantismo”, “sociedade civil não civilizada”, entre outros, para demonstrar as inconsistências da chamada democracia brasileira que, no seu entendimento, encontra-se em estado de “fachada”, tão “inacabada” quanto algumas instituições e aparatos fundamentais como a própria Constituição de 1988 (FERNANDES, 1989; 2010).

Neste quadro o problema de pesquisa a ser investigado é justamente o estudo do conceito de conservadorismo no pensamento social de Florestan Fernandes que, além dos

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

elementos citados, nos remete a indagação de sua importância para o entendimento da realidade atual do Brasil.

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

O principal objetivo deste trabalho é o de realizar uma análise e sistematização dos pressupostos do conceito de conservadorismo no pensamento social e político de Florestan Fernandes, considerando nesse objetivo o que ele chamou de “humanismo socialista” como alternativa à condição humana em sociedades de acentuada desigualdade social.

Além deste encontra-se entre os objetivos específicos (I) apresentar a concepção de “condição humana” na sociedade periférica como justificativa para uma nova ontologia, cujo parâmetro se encontra no “humanismo socialista” como meta civilizatória, (II) estabelecer os pilares da estrutura político-social conservadora apresentados e combatidos na obra de Florestan Fernandes, (III) Identificar e sistematizar os elementos de uma teoria da formação humana em Florestan Fernandes, cujo ápice seria o “humanismo socialista” e, por fim, (IV) salientar o projeto de construção de uma sociedade “civil civilizada” e comprometida com os valores e efetividade histórica democráticos, em oposição ao “Estado Autocrático Burguês” incapaz de cumprir suas “promessas sociais” e, por isso, persistente no recurso da “violência”, do “autoritarismo” e do “terrorismo de Estado”, a qual Florestan Fernandes denominou de “sociedade civil não-civilizada”.

A metodologia a ser utilizada será de caráter qualitativo, com a análise da obra de Florestan Fernandes – livros, artigos, discursos – tomada como “instância empírica” para o estudo (FERNANDES, 1972), além de estudos bibliográficos a respeito do autor e da análise de conteúdo (para o entendimento das dinâmicas da crítica ao conservadorismo empregadas por ele em diversos contextos).

Resultados

Enquanto pesquisa em fase inicial esta ainda não possui resultados estabelecidos, no entanto, considerando os elementos identificados na sociologia de Florestan Fernandes – a ideia do “exclusivismo de classe”, da democracia como “minorias que se fazem maioria” e sua relação com o conservadorismo – podemos identificar que muitos dos problemas sociais apresentados por Florestan Fernandes e muitos outros estudiosos, necessitam de uma perspectiva de “longa duração” (FERNANDES, 2011).

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

A gramática política conservadora subsiste há séculos no país e deve ser assim entendida, ou seja, para além de materializações através de regimes autoritários (FERNANDES, 1979). Dessa forma, assim como afirma Adorno (1995), a sociologia de Florestan Fernandes enfatiza a necessidade de um estado de alerta das forças democráticas em prol de contenção mais imediatamente possível das ondas autoritárias mais agressivas – como a ocorrida em 1964.

Com isso sua sociologia denuncia a prática do uso do aparelho estatal como forma de instrumentalizar os interesses das classes dirigentes que, além disso, depositam sobre os ombros da população pobre o ônus de seus anseios (FERNANDES, 2008). Exatamente como temos assistido na atualidade, a população mais vulnerável tem sofrido com as manobras de preservação dos interesses do capital, sem que isso, implique em melhorias da “condição humana” no Brasil (FERNANDES, 1989).

As classes dirigentes, segundo Florestan Fernandes (2005; 2014) que deveriam lutar pelo “radicalismo democrático” o fazem, segundo ele, apenas no restrito círculo dos iguais. A realidade nos mostra exatamente o mesmo, através do surgimento de dezenas de novos milionários, enquanto os miseráveis, empobrecidos e desempregados, alcançam facilmente a casa dos milhões. “Economia é vida” não é um termo novo, mas sim, uma velha prática que só pode ser desmistificada a partir de uma sociologia comprometida com o melhoramento da “condição humana”.

Assim, considerando o atual estágio da pesquisa, podemos tomar como norteador de possíveis resultados a relação de incompatibilidade entre o “radicalismo democrático” (FERNANDES, 2010; 2011; 2014) e o conservadorismo, justamente, pelo fato deste último naturalizar toda a depreciação humana que, para Florestan Fernandes, pode ser, no mínimo, atenuada a partir da instauração de novos parâmetros de desenvolvimento e de valorização que ele designou como “humanismo socialista”.

Discussão

Os elementos interpretativos e norteadores de possíveis resultados até o presente importam, no que tange ao Brasil, para o levantamento de uma discussão de extrema importância, ou seja, a questão da humanização das relações sociais. Este tipo de “capitalismo selvagem” (FERNANDES, 1989) tem servido para o aprisionamento e desumanização

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

(HABERMAS, 2014) onde, longe de alcançarmos uma via sustentável de desenvolvimento, estamos aprofundando a secular desigualdade social, política, econômica e cultural de que tanto nos fala Florestan Fernandes (1966; 1975).

Como muitas vezes salientou Florestan Fernandes (1989; 2014), a democracia tem servido muito mais como uma “fachada” para a integração e operacionalização dos interesses das elites internas com o mercado internacional, do que uma via de cultura política integrativa e humanizadora. Assim seu conteúdo se distancia da “efetividade histórica” defendida por Wallerstein (2001) e que Mészáros (2008) chamou de necessidade urgente “para além do capital”.

São elementos como estes que se encontram presentes na sociologia de Florestan Fernandes e que podem nos ajudar na compreensão de algumas vias institucionais, políticas e econômicas que estão em voga na história recente do Brasil. Em termos teóricos, sua análise parece corroborar a existência de um padrão em defesa do “exclusivismo de classe” onde os custos para a manutenção do *status quo* tende a recair sobre a população trabalhadora e os pobres. Por isso a pertinência e atualidade de sua sociologia, principalmente, em uma conjuntura de “reação” conservadora (FERNANDES, 2010; 2014).

Conclusão

As considerações a respeito do conceito de conservadorismo importam como forma de mantermos a atenção em uma gramática que extrapola em muito o âmbito intelectual e político. Esta temática tem interferido de diversas maneiras no próprio andamento do país e nos principais debates a respeito de possíveis projetos sociais – nos âmbitos econômico, político, educacional, cultural, artístico, entre outros.

Assim o próprio fato de sua existência evidencia que, mais que “pensamento”, existem práticas sociais que alimentam certas perspectivas que impactam cotidianamente a “condição humana no Brasil” e, além disso, a condição humana com necessidades diferenciadas a partir de novas demandas – como as de gênero, cor, idade – e, de modo geral, demandas humanizadoras. Por isso a pergunta de Florestan Fernandes ecoa com atualidade e criticidade suficientes para dizermos em alto e bom tom: Conservar o que? Acredito que seja essa pertinência que, de forma tão assustadora, nos faça pensar a respeito da “efetividade histórica” do que pretendemos, enquanto sociedade, “conservar”.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Referências Bibliográfica

ADORNO, Theodor W. **Educação e Emancipação**. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1995.

BURKE, Edmund. **Reflexões sobre a revolução na França**. Rio de Janeiro: Top´books, 2012.

FERNANDES, Florestan. **A constituição inacabada**. São Paulo: Estação Liberdade, 1989.

_____. **A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica**. 5ª ed. São Paulo: Globo, 2005.

_____. **Apontamentos sobre a “teoria do autoritarismo”**. São Paulo, Hucitec, 1979.

_____. **Brasil: em compasso de espera – pequenos escritos políticos**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2011.

_____. **Circuito fechado: quatro ensaios sobre o “poder institucional”**. São Paulo: Globo, 2010.

_____. **Educação e sociedade no Brasil**. São Paulo: Dominus, 1966.

_____. **Florestan Fernandes na Constituinte: leituras para a reforma política**. São Paulo: Perseu Abramo/Expressão Popular, 2014.

_____. **Fundamentos empíricos da explicação sociológica**. São Paulo: Editora nacional, 1972.

_____. **Sociedade de classes e subdesenvolvimento**. São Paulo: Global, 2008.

_____. **Universidade brasileira: reforma ou revolução?** São Paulo: Alfa-Ômega, 1975.

HABERMAS, Jürgen. **Técnica e ciência como “ideologia”**. São Paulo: Editora UNESP, 2014.

MÉSZÁROS, István. **A educação para além do capital**. São Paulo: Boitempo, 2008.

WALLERSTEIN, Immanuel. **Capitalismo histórico e civilização capitalista**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.